

А. Г. МОНЕТОВ

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина

A. G. MONETOV

Ryazan State University named after S. A. Esenin

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДИВЕРСИОННОГО И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ

DISTINGUISHING BETWEEN THE SABOTAGE AND TERRORIST COMMUNITIES: ISSUES OF QUALIFICATION

Аннотация. Актуальность исследовательской работы заключается в существующих проблемах правоприменительной практики в доказывании цели создания сообщества и квалификации смешанных форм совместной сложной преступной деятельности. Основная цель заключается в комплексном анализе проблем разграничения уголовной ответственности за создание террористического (ст. 205.4 УК РФ) и диверсионного (ст. 281.3 УК РФ) сообществ.

Исследуются критерии дифференциации по непосредственному объекту, целям и способам преступной деятельности. Анализируются проблемы разграничения таких разновидностей преступного сообщества: как террористического и диверсионного. Для достижения поставленной цели были использованы как общенаучные, так и специальные методы познания, в частности, сравнительно-правовой. На основе проведенного исследования, предлагаются пути совершенствования уголовного законодательства и рекомендации для правоприменительных органов.

Ключевые слова: террористическое сообщество, диверсионное сообщество, квалификация, совокупность преступлений, разграничение составов преступлений.

Abstract. The relevance of the research lies in the existing problems of law enforcement practice in proving the purpose of creating a community and qualifying mixed forms of complex joint criminal activity. The main goal is a comprehensive analysis of the problems of distinguishing criminal liability for the creation of terrorist (art. 205.4 of the Criminal Code) and subversive (art. 281.3 of the Criminal Code) communities. The criteria of differentiation according to the immediate object, goals and methods of criminal activity are investigated. The problems of distinguishing between such types of criminal community are analyzed.: both terrorist and sabotage. To achieve this goal, both general scientific and special methods of cognition were used, in particular, comparative law. Based on the conducted research, ways to improve criminal legislation and recommendations for law enforcement agencies are proposed.

Keywords: terrorist community, subversive community, qualification, totality of crimes, differentiation of crimes.

ВВЕДЕНИЕ

Усложнение геополитической обстановки, вызванной проведением Специальной военной операцией на Украине, повлияло на возникновение новых угроз для национальной безопасности Российской Федерации. Одним из инструментов посягательств на различные аспекты национальной безопасности стали акты диверсий, для осуществления которых активно привлекаются и граждане России. Так, согласно данным, представленным Судебным Департаментом при Верховном Суде РФ по ст.281 УК РФ в 2022 году был осужден 1 человек, в 2023 году осуждено 9 человек, в 2024 году 48 человек¹. Рассматриваемая статистика свидетельствует о том, что диверсионная угроза актуализируется на текущий момент. Повышенной общественной опасностью обладает организованная совместная диверсионная деятельность, осуществляемая на регулярной основе, которая в том числе может вестись и при содействии иностранных государств. Сложившаяся ситуация не могла не вызвать ответной реакции со стороны государства, направленной на обеспечение национальной безопасности, в силу чего были разработаны новые уголовно-правовые средства для противодействия угрозам диверсионной направленности. В 2022 году в Уголовный Кодекс РФ был внесен ряд составов преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за действия диверсионного характера. Одним из которых является ст. 281.3 УК РФ, криминализирующая организацию диверсионного сообщества и участия в нем.

Законодатель при конструировании ст. 281.3 УК РФ воспользовался уже знакомым ему приемом и выстроил состав преступления «организация и участие в диверсионном сообществе» по модели ст. 210 УК

РФ, предусматривающей ответственность за организацию и участие в преступном сообществе, при этом следует отметить, что подобным образом выстроена и ст. 205.4 УК РФ, закрепляющая ответственность за организацию и участие в террористическом сообществе, что дает основания для признания данных сообществ в качестве частных случаев преступного сообщества.

В научной литературе отмечается, что такая активная правотворческая деятельность, направленная на противодействие наиболее опасным организационным формам преступной деятельности, приводит к определенным коллизиям, запутыванию нормативного материала, противоречию уголовно-правовых норм по отношению друг другу [1, с. 188].

Модель построения, ст. 281.3 и ст. 205.4 УК РФ, повлияла на схожесть в признаках объективной стороны организации (участия) диверсионного и террористического сообщества, что отразилось на правоприменительной практике, создав возможные сложности при разграничении данных сообществ. Все это обуславливает необходимость проведения комплексного анализа рассматриваемой темы, выявить пути разграничения схожих преступлений.

Стоит отметить, что проблема разграничения сложной преступной деятельности в составе диверсионного и террористического сообщества еще недостаточно рассмотрена в научной литературе, в связи с тем, что ст.281.3 УК РФ была введена в действие сравнительно недавно, а также в силу отсутствия в открытом доступе материалов судебной практики по данной категории дел. В то же время некоторые проблемы, поднимаемые в настоящей статье, уже рассматривались в научной литературе в тех или иных аспектах. Так, М. Д. Давитадзе раскрыл составные элементы диверсионного акта, ради осуществления которого отчасти и создается диверсионное сообще-

¹ Судебная статистика РФ за период с 2022 по 2024 году. Режим доступа: <https://stat.legalpress.ru/>.

ство. С. В. Остапчук осуществил анализ характерных черт террористического сообщества, позволяющих выделить его среди иных сложных преступных формирований. А. С. Курсанова провела разграничения между такими сложными совместными формами организованной преступной деятельности как участие в террористическом и экстремистском сообществе, позволяющее выработать направления для разграничения преступных действий, предусмотренных ст. 281.3 и ст. 205.4 УК РФ.

На основе использованных литературных источников было осуществлено разграничение между диверсионным и террористическим сообществом, представлены возможные варианты квалификации преступных деяний, совершенных членами преступного сообщества смешанного типа как диверсионной, так и террористической направленности. Обоснован наиболее правильный вариант оценки преступных действий, разработаны предложения по преодолению существующего правового пробела в рамках квалификации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалами исследования является Уголовный кодекс, приговоры по конкретным уголовным делам, что позволило обогатить настоящее научное исследование примерами из практики. Эмпирической основой являются статистические данные, представленные Судебным департаментом при Верховном Суде РФ. Научной основой являются работы других авторов по схожей тематике.

В ходе осуществления исследовательской деятельности применялись как общенаучные, так и специальные методы познания. Первая группа методов включает в себя: анализ, синтез, логические приемы, позволяющие правильно истолковать содержание уголовно-правовых норм, успешно приводить аргументы из научных

источников в поддержку собственной точки зрения. Ко второй группе методов можно отнести сравнительно-правовой, при помощи которого было проведено разграничения между преступлениями, предусмотренными ст. 281.3 и ст. 205.4 УК РФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как известно, именно наличие всех признаков состава преступления является основанием для привлечения лица к уголовной ответственности, в ходе квалификации совершенного деяния перед правоприменителем возникает необходимость установить все признаки состава, что в свою очередь позволит правильно квалифицировать совершенное преступление.

Однако, в некоторых случаях возникает ситуация, при которой совершенное деяние по своей характеристике подпадает под признаки сразу нескольких составов преступлений, что может быть обусловлено отнесением данных составов преступлений к одной и той же группе преступлений, направленности на один и тот же объект уголовно-правовой охраны, схожести по признакам объективной стороны преступления.

Именно в подобных случаях возникает необходимость осуществления разграничения преступных деяний, являющихся смежными, что позволит правильно оценить совершенное преступление. От того насколько качественно проведена квалификация преступления зависит объем мер уголовной репрессии, применяемой к виновному лицу.

Таковыми схожими составами преступления являются ст. 205.4 УК РФ и ст. 281.3 УК РФ, что обусловлено тем, что, по сути, данные уголовно наказуемые деяния являются подготовительными действиями к совершению преступлений террористической, либо диверсионной направленности.

Фактически ст. 281.3 УК РФ воспроизводит по своей конструкции ст. 205.4

УК РФ, исключение лишь составляет цель создания указанных преступных объединений [2, с. 59].

Помимо этого, следует отметить, что террористическое и диверсионное сообщество следует рассматривать в качестве специальной разновидности преступного сообщества, о чем свидетельствует прямое указание законодателя на термин сообщество, наличие сложной внутренней структуры рассматриваемых преступных формирований, масштабность их противозаконной деятельности.

В статье 281.3 УК РФ законодателем приводится дефиниция, определяющая диверсионное сообщество в качестве устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления диверсионной деятельности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьей 281 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии. Эта норма является новеллой уголовного законодательства, её введение было обусловлено современными геополитическими реалиями. Так, в результате функционирования диверсионных сообществ возрастает вероятность успешности совершения диверсий за счет большого количества соучастников: действий многочисленных специалистов-организаторов, пособников, высококвалифицированных исполнителей [3, с. 170].

Под террористическим сообществом понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Из легальной дефиниции следует, что террористическое сообщество также характери-

зуется признаками устойчивости и целенаправленности.

Исходя из представленных понятий, можно выделить общие признаки, присущие рассматриваемым преступным формированиям, что делает их схожими друг с другом, и осложняет процесс квалификации, вызывает необходимость разграничения этих сообществ. К ним относятся:

- 1) Устойчивость. Это комплексный признак, характеризующий как объективную, так и субъективную сторону любого сложного преступного объединения. Его особенность заключается в том, что он включает в себя как уголовно-правовые, так и криминологические признаки. Именно устойчивость позволяет функционировать террористическому и диверсионному сообществам на длительной основе. З.К. Кондратенко отмечает, что устойчивость предполагает наличие особой субъективной связи между лицами входящими в террористическое сообщество, что выражается в тщательной подготовке и планировании преступлений, распределением ролей [4, с. 101]. Н. Г. Кадников придерживается точки зрения, согласно которой об устойчивости можно судить в том случае, если преступное объединение действует длительное время, а само объединение возникло заранее именно для совершения одного или нескольких преступлений [5, с. 44]. Таким образом, можно сделать вывод, что устойчивость любого преступного формирования свидетельствует о существовании крепкой взаимосвязи между членами диверсионного и террористического сообществ, нацеленность на совершение нескольких преступлений или одного, но тщательно спланированного уголовно наказуемого деяния, собственной материально-технической базы, позволяющей на непрерывной основе осуществлять преступную деятельность. Последнее в свою

очередь является отражением объективной характеристики устойчивости преступного формирования.

А. С. Королев, проанализировав правоприменительную практику, приходит к выводу, что признак устойчивости нельзя с точностью определить, так как суд, рассматривая конкретное дело, устанавливает степень устойчивости, которая присуща всем групповым преступлениям [6, с. 227].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что устойчивость как признак террористического и диверсионного сообщества является оценочным понятием и его содержание определяется правоприменительными органами в зависимости от сложившихся обстоятельств.

О чем свидетельствует и судебная практика. Так, апелляционным определением от 5 июня 2020 г. № 225-АПУ20-3 Верховного суда установлено, что А. осужден по ч. 1 ст.205.4 УК РФ, а А1, А2, В., Р., А3 осуждены по ч.2 ст.205.4 УК РФ, при этом суд при квалификации совершенного деяния в виде организации и участия в террористическом сообществе устанавливал его признаки. Одним из которых является устойчивость, о наличии которой свидетельствуют следующие: группа, на основе которой возникло террористическое сообщество, длительное время существовала, она была создана для совершения целей террористического характера, которые в последующем не изменялись. Устойчивость также подтверждается и осуществлением внутри террористического сообщества мер по конспирации².

2) Наличие сложной внутренней структуры, выраженной в том, что и террористическое сообщество, и диверсионное

сообщество может включать в свою структуру, действующие обособленные части, структурные подразделения. Это в свою очередь также подтверждает то, что рассматриваемые преступные формирования являются специальными видами преступного сообщества, так как могут функционировать в форме структурированной организованной группы.

Признаком позволяющим провести разграничение между террористическим и диверсионным сообществами является цель их создания. В первом случае — это совершение преступлений террористической направленности или уголовно наказуемых деяний, направленных на поддержку такой деятельности. Во втором случае — это осуществление диверсионной деятельности, либо преступлений, направленных на поддержку диверсий.

В этой связи, актуальным видится необходимость разграничения вышеуказанных составов, в частности, в случае трансформации террористического сообщества в диверсионное или в обратной последовательности. При возникновении вышеобозначенной ситуации, возникает проблема в квалификации деяния, а именно является ли это совокупностью преступлений, предусмотренных ст. 281.3 и 205.4 УК РФ, или деяние необходимо квалифицировать в зависимости от умысла и наличия или отсутствия его трансформации? В настоящее время, в науке уголовного права имеется достаточный объем исследований, затрагивающих проблемы сущности диверсионных и террористических преступлений, однако количество исследований, посвященных проблемам организации таких сообществ недостаточно. Представляется, что разрешение данного вопроса лежит в плоскости анализа объективной стороны и субъективных признаков рассматриваемых преступлений.

Ключевым различием преступлений, предусмотренных ст.ст. 281.3 и 205.4 УК

² Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2020 г. по делу № 225-АПУ20-3. Режим доступа: <https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-05062020-n-225-apu20-3/>.

РФ является отнесение данных уголовно наказуемых деяний к разным разделам УК РФ, в силу чего данные составы преступлений посягают на разные родовые объекты уголовно-правовой охраны.

В случае с организацией террористического сообщества, в качестве родового объекта выступает общественная безопасность и общественный порядок, тогда как организация диверсионного сообщества отнесена законодателем к преступлениям против государственной власти. Подобное расположение в соответствующих разделах УК РФ определяет различия, в сущности, деяний и специфику составов.

Разграничительным признаком, вытекающим непосредственно из объекта посягательства, является специальная цель создания сообщества. Цель террористического сообщества сформулирована как осуществление террористической деятельности, которая в соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ включает в себя: организация, планирование, подготовка, совершение террористического акта, подстрекательство к совершению террористическому акту, организация и участие в ряде преступных формирований для реализации террористического акта, вербовку, вооружение, обучение и использование террористов, либо совершение иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Во многом террористическая деятельность направлена на воздействие на принятие решений органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Данная цель достигается посредством устрашения населения и создания обстановки страха, из чего следует, что деятельность террористического сообщества, прежде всего, направлена на политический аспект посредством психологического воздействия [7, с. 117].

Так, кассационным определением Верховного Суда Российской Федерации от 08.04.2025 № 222-УД25-14-А6 установлено, что М.Н.О. осужден по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ, а также по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Вина действий М. Н. О. заключались в том, что он, будучи сторонником радикальных течений в исламе создал террористическое сообщество, в том числе и для оказания материальной поддержки террористическим организациям, действующим на территории Сирийской Арабской республики, тем самым осуществляя содействие международной террористической организации³.

Напротив, диверсионное сообщество создается с целью осуществления диверсионной деятельности, то есть подготовки или совершения диверсии, определенной как совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на уничтожение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии. Тогда, как специальной целью диверсии является подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны, что отражает ее направленность на нанесение прямого материального ущерба интересам государства.

В научной литературе также отмечается, что отграничением организации и участия в террористическом от диверсионного сообщества является то, что в первом случае члены террористического сообщества в основном совершают преступления, посягающие на жизнь и здоровье людей, а во втором преступления, посягающие на экономическую безопасность государства [8, с. 498].

³ Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.04.2025 N 222-УД25-14-А6. Режим доступа: <https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-podelam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-08042025-n-222-ud25-14-a6/>.

Апелляционным определением от 05.12.2024 N 55-1659/2024 было установлено, что Р. виновна в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ. Преступные действия в совершении диверсии — поджога, направленного на разрушение и повреждение объекта жизнеобеспечения населения, совершенного в целях подрыва экономической безопасности Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с посягательством на объект топливно-энергетического комплекса⁴.

Однако, могут возникнуть ситуации, когда одно сообщество изначально создается с единой сложной целью, совершение преступлений и террористической, и диверсионной направленности, например, дестабилизация обстановки в регионе путем совершения терактов и диверсий, либо может возникнуть случай, когда сообщество эволюционирует, меняя первоначальную цель. Здесь неизбежно возникает вопрос о правильной квалификации содеянного.

На первый взгляд, если существующее террористическое сообщество было трансформировано в диверсионное сообщество, то имеют место несколько вариантов квалификации:

- 1) по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 205.4 и 281.3 УК;
- 2) по совокупности статьи 281.3 УК РФ с соответствующими статьями в зависимости от совершенных террористических преступлений, без привлечения к ответственности по ст. 205.4 УК РФ;
- 3) по совокупности статьи 205.4 УК РФ с соответствующими статьями в зависимости от совершенных преступлений диверсионной направленности, без привлечения к ответственности по ст. 281.3 УК РФ.

⁴ Апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 05.12.2024 N 55-1659/2024. Режим доступа: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOAS&n=63765#hMD7f0VgJnCtHyZG1>.

Основная сложность при осуществлении правильной квалификации связана с необходимостью установления направленности умысла и факта наличия или отсутствия его трансформации.

Представляется, что первый вариант квалификации не может быть использован в том случае, если первоначально было образовано террористическое сообщество, а в дальнейшем оно же было преобразовано в диверсионное. В подтверждении данной точки зрения можно отметить то, что нельзя будет инкриминировать факт создания нового сообщества, так как действия по созданию преступного сообщества были фактически выполнены ранее при образовании первоначального сообщества, а всего лишь происходит переориентация сообщества в его преступной деятельности. В силу чего, например, квалификация по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ и ч. 1 ст. 281.3 УК РФ будет избыточной. Возникнет двойное вменение, так как виновный уже осуществил организационные действия, сообщество было создано, имеется определенное количество членов, собственная структура.

Если факта изменения умысла установить не удалось, тогда рациональной видится квалификация в зависимости от единственного первоначального умысла, то есть либо по ст. 281.3 УК РФ, либо по ст. 205.4 УК РФ.

Если говорить о трансформации умысла, то, на наш взгляд, в рассматриваемой ситуации она неприменима. Обозначенные выше различия между анализируемыми составами не позволяют соотносить их как однородные ввиду различного объекта, цели и способов совершения. Кроме того, трансформация умысла уместна до окончания изначального преступления. Создание сообщества — формальный состав, который окончен с момента совершения организационных действий. Как следует из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)», создание преступного сообщества считается оконченным с момента готовности его участников к совершению действий, с целью которого оно было создано, в том числе после разграничения сфер и территорий влияния между участниками, получения и распространения средств и орудий совершения преступления⁵. Тогда, трансформация умысла возможна в случае, если лица, изначально объединившиеся для создания террористического сообщества, в процессе подготовки к его созданию сознательно изменили цель, в результате чего было создано именно диверсионное сообщество. Если же террористическое сообщество уже существовало и было трансформировано в диверсионное, то необходимо квалифицировать содеянное в зависимости от направленности умысла и собранной доказательственной базы.

Неоднозначной является и квалификация в случае совершения участниками террористического сообщества диверсионных преступлений или участниками диверсионного сообщества террористических преступлений. Так, например, в науке уголовного права существует точка зрения, направленная на разрешение аналогичного вопроса, согласно которой совершение террористических преступлений членами экстремистского сообщества должно квалифицироваться как совокупность преступлений, предусмотренных статьями 205.4 и 282.1 Уголовного кодекса. На наш взгляд, в данной ситуации определение квалификации также зависит от направленности умысла. Если умысел на создание сообщества отсутствовал, тогда можно говорить о факте создания одного

сообщества и совершении его участниками отдельных преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК.

Кроме прочего, актуальной является проблема определения факта трансформации сообщества и ее организационные аспекты. Так, если создание сообщества считается оконченным с момента готовности его участников к совершению преступлений, то момент начала и окончания трансформации сообщества в науке не исследован, что способствует возникновению трудностей в правоприменительной практике. В этой связи представляется необходимым выделить критерии, позволяющие установить факт трансформации преступного сообщества:

- организационный критерий — проявляется в изменении структуры сообщества, перераспределении ролей между участниками, создании новых структурных подразделений;
- функциональный критерий — выражается в смене характера подготовительных действий и их направленности, в том числе посредством освоения новых способов совершения преступлений, согласованном изменении объектов преступного посягательства;
- субъективный критерий — заключается в наличии коллективно сформированной и принятой всеми участниками новой преступной цели.

Только при наличии всех вышеперечисленных факторов можно говорить о наличии умышленной трансформации сообщества. При этом важным аспектом является доказывание осознанного характера трансформации. В случае трансформации сообщества, недостаточно установить лишь факт изменения характера преступной деятельности, необходимо доказать, что такое изменение стало результатом осознанного коллективного волеизъявления участников сообщества и не является случайным стечением внешних обстоятельств. Для дока-

⁵ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)»

звания этого факта могут быть использованы материалы переговоров, переписка, личные показания участников сообщества.

Особую сложность представляет установление момента окончания трансформации. Если исходить из аналогии с созданием сообщества, то трансформацию следует считать оконченной с момента готовности нового сообщества к совершению преступлений, для которых оно было образовано. Однако на практике этот момент может не совпадать с фактическим началом совершения диверсий или террористических актов. Таким образом, трансформация может быть признана оконченной даже при отсутствии реально совершенных преступлений нового вида, что требует от правоприменителя установления доказательств, подтверждающих не только намерение, но и готовность к реализации новых целей.

Не менее важным видится вопрос о существовании двух таких сообществ параллельно друг с другом. В случае, если одними и теми же лицами было создано сообщество, преследующее одновременно две цели, как совершение и террористических, и диверсионных преступлений, актуальной становится проблема квалификации таких действий. В таком случае имеет место конкуренция уголовно-правовых норм и разрешение проблемы зависит от собранных в процессе доказывания сведений. Так, если в ходе расследования будет установлено, что одна из целей была основной, а другая выступала в качестве дополнительной или производной, тогда наиболее рациональной видится квалификация по основной цели.

Схожей позиция выработана и в научной литературе. А. Г. Хлебушкин, отмечая, что при квалификации полимотивированных преступлений необходимо выделять один доминирующий мотив (цель), которые и должны определять уголовно-правовую оценку содеянного [9, с. 250].

Т. В. Пикина отмечает, что уголовно-правовая оценка должна определяется с уче-

том только доминирующей точки зрения, в поддержку чего приводит следующий пример. В частности, если создано преступное объединение, функционирующее в форме структурированной организованной группы, для осуществления диверсий по найму с целью извлечения прибыли, то действия виновных не должны быть квалифицированы по ст. 210 УК РФ как организация или участие в преступном сообществе, а такие действия должны быть оценены по ст. 281.3 УК РФ как организация или участие в диверсионном сообществе. В основе квалификации становится субъективная сторона преступления, а именно ее цель, предусмотренная в большей степени ст. 281.3 УК РФ [10, с. 149].

На наш взгляд, квалификация по совокупности ст.205.4 УК РФ и ст. 281.3 УК РФ возможна в исключительных, а именно тогда, когда одно и то же лицо параллельно создает или руководит террористическим и диверсионным сообществом, которые полностью отделены друг от друга и самостоятельны, обладают различным субъективным составом. Аналогичное правило следует применять и в том случае, когда одно и то же лицо является участником двух самостоятельно разных сообществ. Такая же квалификация должна быть и в том случае, если первоначально виновное лицо действовало в составе одного сообщества, а затем приняло участие в деятельности второго сообщества.

К тому же уже сформировалась предпосылка для осуществления подобной квалификации, так как имеются примеры из судебной практики по квалификации схожих составов преступлений, образующих сложную совместную деятельность.

Так, Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 31.08.2017 № 203-АПУ17-21 установлено, что С. М. Х. признан виновным в создании преступного сообщества, руководстве, входящего в него структурным подразделени-

ем, создании устойчивых связей между организованными группами в целях совершения преступлений, совершенных в 2013 году по 14 ноября, а также С. М. Х., виновен в руководстве структурным подразделением террористического сообщества в период с 14 ноября 2013 г. по 3 декабря 2013 г. Таким образом, в действиях С. М. Х. наличествует совокупность преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 205.4 УК РФ и ч. 1 ст. 210 УК РФ⁶.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что проблемы разграничения уголовной ответственности за создание террористического и диверсионного сообществ носят комплексный характер и обусловлены, прежде всего, схожестью данных преступных образований, однотипными конструкциями составов преступлений, сложностями практического применения рассматриваемых уголовно-правовых норм и отсутствием соответствующих актов толкования.

Ключевыми критериями для дифференциации выступают видовой и родовой объекты посягательства, специальная цель создания сообщества и способ совершения преступлений: если террористическое сообщество посягает на общественную безопасность, посредством публичности и устрашения населения для оказания воздействия на власть, то деятельность диверсионного направлена против основ государственной власти и наносит ущерб экономике и обороноспособности страны, действуя, как правило, скрытно.

Наиболее сложными с точки зрения квалификации являются ситуации трансформации одного сообщества в другое, их параллельного существования как в рамках одного сообщества смешанного типа, так

и при ситуациях, когда виновное лицо является организатором или участником двух совершенно самостоятельных и обособленных друг от друга сообществ, а также совершения участниками сообщества преступлений, несвойственных его первоначальной цели. Разрешение этих вопросов лежит в плоскости установления субъективной стороны преступления, то есть направленности умысла и факта его трансформации. Доказывание последнего должно базироваться на совокупности объективных критериев: организационных изменений в структуре, функциональной переориентации деятельности и, что наиболее важно, наличия коллективно сформированной новой преступной цели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что в случае доказанности осознанной трансформации умысла и, как следствие, изменения структуры сообщества, а также при установлении двух равнозначных целей его создания, квалификация деяния по совокупности ст.ст. 205.4 и 281.3 УК РФ недопустимо, так как фактически возникнет двойное вменение, в силу чего квалифицировать необходимо по направленности первоначального умысла, а также с учетом собранной доказательственной базы. В то же время может иметь место квалификация по совокупности ст. 205.4 УК РФ и ст. 281.3 УК РФ, когда одно лицо организует два самостоятельных и обособленных друг от друга сообществ, или принимает участие в таких сообществах.

В целях совершенствования правоприменительной практики и обеспечения единообразия квалификации, представляется необходимым, прежде всего, закрепить на законодательном уровне, к примеру, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ разъяснения в части критериев трансформации преступного сообщества, порядок доказывания осознанного коллективного

⁶ Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 31.08.2017 N 203-АПУ17-21. Режим доступа: <https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-31082017-n-203-apu17-21/>.

волеизъявления на такую трансформацию и критерии определения момента начала и окончания трансформации сообщества.

Кроме того, представляется необходимым сформулировать и утвердить реко-

мендации по квалификации «смешанных» сообществ, определив, что квалификация отталкивается от направленности умысла, а также с учетом доминирования одной из целей деятельности смешанного сообщества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Рыбушкин Н. Н. Организованная преступная деятельность: проблемы законодательной регламентации / Н. Н. Рыбушкин, О. Н. Дунин // Вестник экономики, права и социологии. — 2024. — № 4. — С. 187-191. — DOI 10.24412/1998-5533-2024-4-187-191. — EDN YTDICQ.
2. Пикин И. В. Специфика и перспективы совершенствования уголовно-правового противодействия диверсионной деятельности / И. В. Пикин, И. А. Тараканов, С. А. Пичугин // Вестник военного права. — 2023. — № 1. — С. 55-61. — EDN VNTKRF.
3. Глазырин С. И. Преступления диверсионной направленности: новый подход в области обеспечения экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации на современном этапе / С. И. Глазырин // Правопорядок: история, теория, практика. — 2024. — № 1(40). — С. 167-171. — DOI 10.47475/2311-696X-2024-40-1-167-171. — EDN DTSQCW.
4. Кондратенко З. К. К вопросу об определении уголовно-правовых понятий «террористическое сообщество» и «поддержка терроризма» / З. К. Кондратенко // Наука и современность. — 2015. — № 4(6). — С. 98-107. — DOI 10.17117/ns.2015.04.098. — EDN VKIWFХ.
5. Кадников Н. Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования : теория и практика / Н. Г. Кадников. — Москва : Юридическое издательство «Норма», 2003. — 144 с. — EDN TZRLAH.
6. Королев А. С. Понятие устойчивости, как основного признака организованной группы. Предложения по совершенствованию законодательства / А. С. Королев // Законность и правопорядок в современном обществе. — 2011. — № 5. — С. 225-229. — EDN RSEFR.
7. Остапчук С. В. Подходы исследователей к понятиям «терроризм» и «экстремизм» / С. В. Остапчук // Вестник магистратуры. — 2014. — № 10(37). — С. 114-118. — EDN SSGWV.
8. Абдулатипов А. М. Проблемы разграничения организации террористического сообщества и участия в нем от смежных составов преступлений / А. М. Абдулатипов, Ш. Р. Магомедов, А. В. Урумов // Образование и право. — 2023. — № 11. — С. 492-499. — DOI 10.24412/2076-1503-2023-11-492-499. — EDN UDYMR.
9. Хлебушкин А. Г. Сообщество: преступное, террористическое, экстремистское / А. Г. Хлебушкин // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра: Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 16-17 мая 2018 года / Под редакцией А. Г. Хлебушкина, Т. Н. Тиминой. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. — С. 248-253. — EDN YNWOGT.
10. Пикина Т. В. Преступления, связанные с осуществлением диверсионной деятельности: основные направления уголовной политики противодействия: дисс. ... канд. юрид. наук. — Краснодар, 2025. — С. 249.

REFERENCES

1. Rybushkin N. N. Organized criminal activity: problems of legislative regulation / N. N. Rybushkin, O. N. Dunin // Bulletin of Economics, Law and Sociology. — 2024, No. 4, pp. 187-191. — DOI 10.24412/1998-5533-2024-4-187-191. — EDN YTDICQ.
2. Pikin I. V. Specifics and prospects of improving criminal law counteraction to sabotage activities / I. V. Pikin, I. A. Tarakanov, S. A. Pichugin // Bulletin of Military Law. — 2023, No. 1, pp. 55-61. — EDN VNTKRF.

3. *Glazyrin S. I.* Crimes of sabotage: a new approach in the field of ensuring economic security and defense capability of the Russian Federation at the present stage / S. I. Glazyrin // Law and order: history, theory, practice. – 2024, No. 1(40), Pp. 167–171. – DOI 10.47475/2311-696X-2024-40-1-167-171. – EDN DTSQCW.
4. *Kondratenko Z. K.* On the issue of defining the criminal law concepts of “terrorist community” and “support for terrorism” / Z. K. Kondratenko // Science and modernity. – 2015, No. 4(6), Pp. 98–107. – DOI 10.17117/ns.2015.04.098. – EDN VKIWFY.
5. *Kadnikov N. G.* Qualification of crimes and issues of judicial interpretation : theory and practice / N. G. Kadnikov. – Moscow: Norma Law Publishing House, 2003. 144 p. – EDN TZRLAH.
6. *Korolev A. S.* The concept of stability as the main feature of an organized group. Proposals for improving legislation / A. S. Korolev // Legality and law and order in modern society. – 2011, No. 5, pp. 225–229. – EDN RSEFR.
7. *Ostapchuk S. V.* Approaches of researchers to the concepts of “terrorism” and “extremism” / S. V. Ostapchuk // Bulletin of the Magistracy. – 2014, No. 10(37), Pp. 114–118. – EDN SSSYGV.
8. *Abdulatipov A. M.* Problems of distinguishing the organization of a terrorist community and participation in it from related crimes / A. M. Abdulatipov, Sh. R. Magomedov, A. V. Urumov // Education and Law. – 2023. – No. 11, pp. 492–499. – DOI 10.24412/2076-1503-2023-11-492-499. – EDN UDYMR.
9. *Khlebushkin A. G.* Community: criminal, terrorist, extremist / A. G. Khlebushkin // Criminal legislation: yesterday, today, tomorrow : Proceedings of the annual All-Russian scientific and practical conference, St. Petersburg, May 16–17, 2018 / Edited by A.G. Khlebushkin, T.N. Timina. – Saint Petersburg: Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2018. – pp. 248–253. – EDN YNWOGT.
10. *Pikina T. V.* Crimes related to the implementation of subversive activities: the main directions of criminal counteraction policy: diss. ... kand. jurid. sciences'. Krasnodar, 2025, p. 249.

Информация об авторе

МОНЕТОВ АНТОН ГЕНАДИЕВИЧ

Преподаватель кафедры теории права и публично-правовых дисциплин, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, г Рязань, Россия
e-mail: monetov62@mail.ru

About the author

ANTON G. MONETOV

Lecturer of the Department of Theory of Law and Public Law Disciplines, Ryazan State University named after S.A. Yesenin, Ryazan, Russia
ORCID: 0009-0001-5133-7979

Статья поступила в редакцию 26.10.2025; одобрена после рецензирования 30.11.2025; принята к публикации 30.12.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 26.10.2025; approved after reviewing 30.11.2025; accepted for publication 30.12.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.